

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЗЫ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7802916>

Ахмадова Дилдора

Магистрант 2 курса

направления русская литература

Университет мировых языков

Аннотация: Статья посвящена изучению жанрового своеобразия в произведениях Сергея Довлатова. В работе приводится системный анализ, рассмотрен стиль и особенности прозы писателем на конкретных примерах: автобиографичность сюжета, анекдотичность, многообразие и тонкость используемых фраз. Поднимается вопрос о своеобразии довлатовского стиля и его лексического выражения. Особое внимание уделяется не только анализу его стиля, но и выявлению оригинального создания своего метода, отличающегося от других писателей.

Ключевые слова: псевдодокументалистика, автобиографичность, анекдот, фраза.

Annotatsiya: Maqolada Sergey Dovlatov asarlarida janr o'ziga xosligini o'rganishga bag'ishlangan. Asar tizimli tahlilni taqdim qilingan, yozuvchi qo'llanilgan uslublarining tomonidan nasrning uslubi va xususiyatlarini aniq misollar bilan ko'rib chiqilgan: syujetning avtobiografiyasi, anekdotligi, ishlatilgan iboralarning xilma-xilligi va nozikligi. Dovlatovning uslubi o'ziga xosligi va uning leksik ifodasi masalasi ko'tarilgan. Alohida e'tibor nafaqat uning uslubini tahlil qilishga, balki boshqa yozuvchilardan farq qiladigan o'z uslubining asl yaratilishini aniqlashga ham alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit sozlar: psevdodokumentalistika, avtobiografik, latifa, ibora

Annotation: The article is devoted to the study of genre originality in the works of Sergei Dovlatov. The paper provides a systematic analysis, examines the style and features of the writer's prose on specific examples: autobiographical plot, anecdotal, variety and subtlety of phrases used. The question is raised about the originality of the Dovlatov style and its lexical expression. Special attention is paid not only to the analysis of his style, but also to the identification of the original creation of his method, which differs from other writers.

Keywords: pseudocumentalism, autobiography, anecdote, phrase.

Как любое истинное искусство, проза С. Довлатова неповторима. При этом авторское творчество становится включено в литературную среду, особенно проза Довлатова в основном сознательно формируется в соответствии с конкретными традициями русской литературы, становится необходимым элементом общей литературной жизни.

Сергей Довлатов, осматривая свое творчество, в одном из бесед, вошедшей затем в собрание его произведений, заметил: «С одной стороны, за мной ничего не стоит. Я

представляю только самого себя всю свою жизнь... С другой стороны, за мной, как за каждым из нас, кто более или менее серьезно относится к своим занятиям, стоит русская культура». Это утверждение, парадоксально лишь на первый взгляд, очень ясно характеризует творчество писателя и место его в отечественной литературе.

В 60-е и 80-е годы XX века написаны произведения Сергея Довлатова. В книгах его есть секрет. Читаются они легко. Они невозмутимо осваивают читателя. Может, потому что читатель узнает себя, своих друзей, может, потому что он с юмором говорит о серьезных вещах. Возможно, потому, что его проза проста и элегантна. Именно в стиле Довлатова акцентируют внимание все читатели, даже те, кто не привыкли окунаться в секреты творчества прозаика.

Сергей Довлатов - один из талантливейших писателей, который воплотил в судьбе, творчестве и человечестве, надежде и беспокойстве, радости и горести, жизнь всех поколений во всем разнообразии чувств и желаний. И нужно обратиться к исследованию литературно-художественного мира Сергея Довлатова, его произведения - оригинальный элемент единой литературно-художественной системы 60-х и 90-х годов XX столетия.

«Художественным методом является театральная реализация, жанр - псевдодокументалистика», — так определил творчество Сергея Довлатова один из близких друзей, писатель Андрея Арьева. «Выяснив сущность прозы Довлатова, Андрей Ариев сказал, что литература Довлатова такая же, как и гениальный актёр на сцене - вытягивает любое провальное действие. Секрет привлекательности его произведения заключается в удивительном наблюдении: он всегда точно описывал окружающий мир и знал его».

Многие произведения Довлатова основаны на биографических фактах и событиях. «Зона» представляет собой записи лагерного стража, которым в армии служил Довлатов. «Компромисс» рассказывает об эстонском периоде жизни Довлатова и его впечатлениях от работы журналиста. «Заповедник» превращается в горькую ироническую историю опыта работы экскурсовода в Пушкинской Горе. «Наши» — семейный эпизод Довлатова. Чмода - это книга, посвященная вывезенному за рубежом житейской сокровищнице, воспоминаниям о Ленинградской молодости. «Ремесло» - заметки «литературного неудачника». Книги Довлатова не документальны, созданный в них жанр писатель назвал «псевдодокументалистикой».

Повести Сергея Довлатова являются автобиографическими и, похоже, ориентированы больше на документальные, чем художественные произведения. Но это приём сознательного, поиска формы, искания своего мнения в книге. Стоит лишь вспомнить - вы откроете целые тысячи красочных образов художественной живописи, поражаетесь божеству речевой материи. Внешне несложные, похожие на очерки, сочинения Довлатова сохраняются в лучшие традиции очерков Глеба Успенский и Владимир Гиляровский.

Слияние жанров литературы является характерной чертой любой переходной эпохи, когда старый век уже заканчивается, но новый не наступил. В этих моментах

заложены основы новой формы и отношения во всех сферах жизни, включая литературу .

Отличительной чертой довлатовского стиля является изобретенное правило, принятое им: все слова в любой фразе не должны начинаться с одного знака. Поэтому видимое легкое проявление подчинено строгим порядкам. Таким образом, видимая легкость прозы подчинена строгому порядку. Фраза – главный фундамент для построения произведения. Сергей Довлатов был писателем фразы. Строго обработанная, остроумная, желчная и злая фраза была его идеальным жанром. Причем фраза, оформлена как простое предложение. Как правило, она строится «на основе «прямого», единственного возможного в этой ситуации, а даже – осознанно однозначного – слова». По первому взгляду эти слова кажутся простыми, но они несут большой объем информации. Тот самый материал, который дает простор для воображения читателя, не мешает его восприятию. Писатель не обращает на себя внимания читателя.

Для произведений С. Довлатова свойственны живые речи. Его остроуту сравнивают с Гоголем, Зощенко, Шварцем, смешное искал, где и другим не было видно. Позднее Александр Генис чувстве юмора писателя говорил: «Он подслушивал жизнь. В связи с этим в «Записных книжках» – очень характерны истории, ведь в половине событий, что он там описывает, я был свидетелем...» . Простая сюжетная линия и строка фразы привели к невероятному эффекту, его герой проявлял себя прежде всего в диалоговом разговоре. Характеры – понятен, проза – человечна.

Анекдот определяет художественные законы в мире Довлатова. В своих «Записных книжках» он писал: «Можно преклоняться перед умом Толстого. Восторгаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее. Но похожим хочется только на Чехова». Творчество Чехова писатель пытался пронести по всему своему творчеству, превратив свою даже самую короткую историю в остроумную театральную картину – по остроуту характеристик, четкостью формулировки и глубокому смыслу.

Проза С.Довлатова действительно особенна, потому то он наследует классические традиции и владеет неоспоримыми элементами новаторства. В классическом литературном повествовании он оказывается весьма традиционным. Простота, ясность, краткость и четкость Довлатова ставят своё произведение в контекст классического русского литературного контекста. Также в прозе Довлатова есть и другая – тенденция «освобождения» слов от литературных канонов и правил – запечатляющее «живые разноречия» современной эпохи. По-моему, именно сочетание этих методов – значимый стилеобразующий фактор уникальной довлатовской прозы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А. А. Генис. Довлатов и окрестности (филологический роман) – М.: "Вагриус", 1999.

2. . Анна Ковалова, Лев Лурье. Довлатов – СПб.: "Амфора", 2009.
3. Дар органического беззобия: Журнал «Огонек», Интервью Виктору Дорофееву, № 24, 1990.
4. Жизнь и мнения. Избранная переписка (Сост. Андрей Арьев) - СПб: Журнал «Звезда», 2011
5. Павел Малов-Бойчевский «Сергей Довлатов новаторство и традиции», 2010